

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ УЧЕНИКА ВО ВРЕМЯ УРОКА

Каликназарова Шахзода Бегисбай кызы

Студент Нукусского государственного педагогического института имени Ажиниза факультета начального образования.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12589207>

Аннотация. Основной метод проверки профессиональных знаний - систематическое наблюдение учителя за учебной деятельностью учащихся. В этой статье рассмотрено, как это позволяет изучить отношение учащихся к выполнению задач, умение организовать работу, планировать, осуществлять самоконтроль, умение учеников пользоваться инструкциями, образцами, выполнять задачи по плану.

Ключевые слова: практикующий психолог, универсальные особенности, конструктивное влияние, отношение педагога.

MONITORING THE STUDENT'S ACTIVITY DURING THE LESSON

Abstract. The main method of testing professional knowledge is the systematic observation of the teacher over the educational activities of students. This article discusses how this makes it possible to study students' attitude to completing tasks, the ability to organize work, plan, exercise self-control, students' ability to use instructions, samples, and perform tasks according to plan.

Key words: practicing psychologist, universal features, constructive influence, teacher's attitude.

Одним из важнейших вопросов является поиск и использование наиболее эффективных механизмов контроля и оценки деятельности обучающегося на уроке, достижение организации процесса обучения на основе модульных интегрированных программ, модульных форм обучения. Разработка различных способов и вариантов индивидуализации деятельности учащихся и их применение в образовательном процессе позволяет повысить эффективность и деятельности преподавателя. Если активность получателя прекращается, желательно искать способы ее исправления.

Одним из перспективных направлений является реализация модульных форм содержания обучения через конструктивное воздействие на качества негативного отношения школьников к классной дисциплине. Ученые и исследователи решают больше теоретических задач, интерпретируют и объясняют общие законы, чтобы пролить свет на причины развития общества и человечества. Но нам нужны прикладные работы и научные исследования, ускоряющие общественное развитие и развитие человеческого мышления, обеспечивающие его соответствие духу времени и народа. Ведь именно этого требуют основные социально-политические реформы, происходящие в нашей стране.

Одной из актуальных проблем, заслуживающих внимания, является формирование нового мировоззрения у молодежи и тем самым моральная подготовка ее к новым демократическим отношениям. Чтобы определить роль психологии в решении этой задачи, провести прикладные исследования и найти пути реализации этой задачи в рамках социально-психологической практики, целесообразно определить основные прикладные направления современной психологии. В современный период актуальность психологии и ее связь со всеми процессами, происходящими в обществе, расширяет рамки ее прикладных

областей. К ее основным практическим направлениям относятся: производственно-социальная психология, психология управления, социально-психологическая работа в семье и браке, проблемы политического и экономического совершенствования, необходимость предотвращения беззакония, практические задачи в средствах массовой информации.

Выделяют общие характеристики конструктивного (практического, трудолюбивого) влияния на негативное отношение школьников к школьной дисциплине, в том числе:

а) организация конструктивного воздействия на качества учащихся по прямому требованию;

б) существование проблемы «языка» прикладной работы, выполняемой в этом направлении, то есть проблемы соответствия изложения результатов исследования профессиональному языку (жаргону);

г) разработка научной гипотезы, соответствующей практическим потребностям;

д) специфика критериев эффективности, то есть оценка эффективности в зависимости от выполняемой работы;

е) проблемы четкого разграничения ролей «учителя-практика» и «ученика-теоретика»;

ж) изучение особенностей ребенка с негативным отношением и реагирования на них;

з) организация психологических особенностей взаимодействия педагога-практика и студента-теоретика;

и) повысить интерес учащихся к уроку и психологическое воздействие в зависимости от их способностей;

к) обеспечение непрерывности непосредственного обучения и воспитания на уроке.

Значение реформ в области духовности и проводимой и возрастающей работы в нашей стране состоит в том, что они ведут к формированию у молодежи правильного отношения к культуре своего народа, прошлому и настоящему своей страны, национальному ценности, а это самое важное для умных и знающих людей, являются необходимыми качествами. В противном случае человек, обладающий глубокими познаниями в тайнах мироздания и готовый проводить серьезные исследования в пределах своих интересов, если он не может сначала направить эти знания на благо своего народа, нации, родных, если он не может представить себе свой вклад в развитие общества, его духовность низка, его талант и его оценивают как неэффективного, эгоистичного человека.

Горизонтальные отношения между детьми с отрицательным отношением к уроку, т. е. организация коллектива, конкретные категории межличностных отношений, меры профилактики конфликтов.

Отношение к учебе и работе, насколько удовлетворенность учащихся уроком и ее влияние на эффективность, в какой степени мотивы деятельности на уроке представляют собой личностные и общественно полезные стороны осуществляемой деятельности и т. д.

Для изучения вышеуказанных вопросов психологу необходим естественный методический инструментарий.

Практикующий психолог отличается от обычного человека тем, что в каждой очевидной ситуации он ищет наиболее подходящий метод, пробует некоторые из них и

заменяет другими, если они не подходят для цели. На основе полученных результатов он делит психическую среду на категории «хорошие, плохие, средние, противоположные» для тех, кто оказывает негативное влияние на урок, и из каждой из них делает уникальные научные и практические выводы. Социально-психологическое направление организуемой в школе психологической службы заключается, прежде всего, в том, чтобы научить учащихся разных категорий устранять социальные и личностные конфликты, переходить к демократическим и здоровым формам межличностных отношений, овладевать навыками и разумно использовать их в повседневная деятельность. формирование навыков.

Несомненно, важную роль в этом играют различные обучающие занятия, организуемые психологом.

Уникальные особенности образовательного процесса, возможные конфликты между обучающимся и преподавателем требуют творческого и ответственного подхода к технологии образовательного процесса. В практике средних общеобразовательных учреждений известно, что большинство преподавателей, проработавших в этом учреждении много лет, подошли к организации воспитательной деятельности так, как будто они обязаны проводить мероприятия, указанные в плане воспитательной работы. Важно спроектировать этот процесс и определить его основу в технологизации образовательного процесса. Он собирает материал, относящийся к теме образовательного мероприятия, определяет цель и задачи образовательного мероприятия, выбирает его содержание, форму, методы и инструменты. При организации образовательного мероприятия определяется его время и разрабатывается сценарий. Деятельность и деятельность учащихся контролируются.

REFERENCES

1. Практикум по возрастной и педагогической психологии. / Под ред. И.В. Дубровиной. – М., 1999.
2. Психология человека от рождения и до смерти. / Под ред. А.А. Реана. - Спб. – М., 2002.
3. Сапогова, Е.Е. Психология развития человека / Е.Е. Сапогова. – М., 2001.
4. Столяренко, Л.Д. Основы психологии / Л.Д. Столяренко. – М., 1999.
5. Цукерман Г. А., Поливанова Н. К. «Введение в школьную жизнь». - Томск, 1992, вып. 10